

OS IMPACTOS DA PANDEMIA DE COVID-19 NA SAÚDE MENTAL DE IDOSOS

Ciências da Saúde, Edição 121 ABR/23 / 14/04/2023

THE IMPACTS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE MENTAL HEALTH OF THE ELDERLY

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7829360

Anna Victoria Leal Pinheiro Mendes¹

Isadora Carvalho Marques¹

Prof. Laio Santana Passos²

Andressa Vieira Magalhães Costa³

RESUMO

Este estudo teve como objetivo avaliar o impacto do isolamento social na saúde mental de 103 idosos que frequentam o Centro Integrado de Saúde da Uninovafapi, traçar seu perfil sociodemográfico e avaliar autonomia e funcionalidade. Para obtenção dos dados, foi utilizado um questionário sociodemográfico. Além disso, aplicou-se o Mini Exame de Estado Mental para avaliar a cognição, as escalas de Katz e Lawton para verificar o grau de autonomia dos idosos, e a Escala de Depressão Geriátrica para rastrear o grau de depressão. O estudo constatou que 69,9% dos idosos apresentaram cognição normal de acordo com o Mini Exame de Estado Mental, e nenhum comprometimento cognitivo grave. O perfil dos participantes correspondeu a

62,1% da população feminina, entre 60 e 79 anos, casadas e ensino médio completo. A maioria da população apresentou grau satisfatório de independência e funcionalidade, com 87% como independente pela Escala de Katz e 97 idosos pontuando entre 19 e 27 pontos na Escala de Lawton. Através da Escala de Depressão Geriátrica, 24,27% da população correspondeu a escores de 11 a 15, considerado depressão leve, e nenhum idoso apresentou depressão grave. Esse fato pode ser explicado pela frequência de acompanhamento terapêutico com psiquiatra e psicólogo, que foi de 84,5%. Os resultados destacaram que, a taxa de prevalência de depressão foi relativamente baixa considerando que a maior parcela do público possui acompanhamento psicológico, apontando desse modo a importância de investir em políticas públicas e ações direcionadas à saúde mental dos idosos.

PALAVRA-CHAVES: Saúde mental; Idosos; Pandemia; COVID-19.

ABSTRACT

In addition, the Mini Mental State Examination was applied to assess cognition, the Katz and Lawton scales to verify the degree of autonomy of the elderly, and the Geriatric Depression Scale to track the degree of depression. The study found that 69.9% of the elderly had normal cognition according to the Mini Mental State Examination, and no severe cognitive impairment. The profile of the participants corresponded to 62.1% of the female population, between 60 and 79 years old, married and with complete high school. The majority of the population presented a satisfactory degree of independence and functionality, with 87% as independent by the Katz Scale and 97 elderly scoring between 19 and 27 points on the Lawton Scale. Through the Geriatric Depression Scale, 24.27% of the population corresponded to scores of 11 to 15, considered mild depression, and no elderly had severe depression. This fact can be explained by the frequency of therapeutic follow-up with psychiatrist and psychologist, which was 84.5%. The results highlighted that the prevalence rate of depression was relatively low considering that most of the public has psychological monitoring, thus pointing out the importance of investing in public policies and actions directed to the mental health of the elderly.

KEYWORDS: Mental health; Elderly; Pandemic; COVID-19.

1 INTRODUÇÃO

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou em 11 de março de 2020 a sexta grande pandemia do século. A primeira grande pandemia da história mundial foi causada pela bactéria *Yersinia pestis*, popularmente conhecida como peste bubônica (MIRANDA; MARTINS, 2021). A pandemia durou cerca de seis anos (1346-1352) e foi transmitida devido à precarização do saneamento básico da época. Estima-se que a peste tenha resultado em 200 milhões de mortes e, embora tenha atingido o pico epidemiológico no século XIV, casos e epidemias provenientes da bactéria ainda são relatados até os dias atuais (DO NASCIMENTO; DA SILVA, 2013).

Já no século XXI, mais precisamente em 2009, o mundo foi atingido pela primeira grande pandemia do século, dessa vez causada pela mutação do vírus da gripe, a cepa H1N1, que consiste na combinação de diferentes tipos de vírus influenza (SCHWARCZ, 2020). A infecção causada pelo vírus oportunizou o aumento de quadros de pneumonias bacterianas, sinusites agudas e, em sua forma mais grave, doenças cardíacas e pulmonares crônicas, levando 18,6 milhões de pessoas a óbito (RIEDER; EIFLER; VIANA, 2022). Dez anos após o surto de H1N1, o mundo vivenciou novamente um cenário pandêmico, uma crise de saúde global que, até o momento, é considerada a maior pandemia do século, tendo como agente patógeno o vírus pertencente à família dos coronavírus, o SARS-CoV-2 (Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2) (VARGAS; LAWALL, 2020).

A pandemia foi nomeada de COVID-19, onde COVID refere-se à cepa Corona Vírus Disease (causadora da doença), e o número 19 ao ano de 2019, quando houve o primeiro caso notificado da doença (DE SOUZA et al., 2020). O primeiro caso registrado ocorreu na província chinesa de Hubei, mais especificamente no mercado de frutos do mar e animais da cidade de Wuhan (FRANCO; OLIVEIRA, 2020). Durante o período, a Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou a região sobre um surto de pneumonia local e, após alguns meses de estudo sobre a razão do aumento significativo no número de crises respiratórias, ocorreu a

identificação do agente etiológico. O crescente e descontrolado número de óbitos relacionados ao vírus recém-identificado fez com que a OMS emitisse um alerta global sobre a crise de saúde que se instalava em 11 de março de 2020 (ROSA, 2016).

O termo “pandemia” refere-se ao aumento desmedido de casos patológicos, com ocorrência em ampla e densa área geográfica (ADORNO, 2020). Para se caracterizar como uma doença pandêmica, ela deve ter a capacidade de se espalhar rapidamente, possuindo o potencial de contaminar um grande número de indivíduos (FREIRE et al., 2021). Mundialmente, a pandemia da COVID-19 causou cerca de 6,28 milhões de mortes dentro de um total médio de 670 milhões de casos, sendo que apenas no Brasil, o total de casos equivale a 36,8 milhões (ESQUIVEL, 2022). Ao todo, no Brasil houve cerca de 697 mil óbitos notificados, dos quais 71% correspondem a idosos (ORELLANA et al, 2022).

A COVID-19 é uma infecção pulmonar grave que pode causar principalmente dispneia (desconforto respiratório) através de pressão ou dor contínua na região torácica, o que propicia a diminuição da saturação de oxigênio no organismo (DE SOUZA; DE MEDEIROS FILHO; DE SOUSA, 2020). A doença pode manifestar-se de diversas maneiras, causando sintomas leves e moderados, como febre e tosse controladas, ou sintomas graves críticos, que vão desde insuficiência respiratória até a falência respiratória total (BARBOSA; SILVA, 2022).

Dentre os grupos considerados de risco para o desenvolvimento da forma grave da doença, encontra-se a população com idade de 60 anos ou mais, como verificado no estudo de BRANDÃO et al. (2020). A associação entre a idade mais avançada e o desenvolvimento crítico da doença ocorre como consequência do enfraquecimento do sistema imunológico e anti-inflamatório, impedindo o organismo de combater eficientemente as altas “enxurradas” de toxinas e citocinas provocadas pela presença do vírus no organismo. Assim, essa parcela da população tende a desenvolver infecções de maneira mais vigorosa (DE CARVALHO, 2021). O estudo preditivo baseado em três metodologias matemáticas distintas, elaborado por Martins et al. (2020), apontou que o número total de óbitos provenientes da pandemia em todos os cenários

propostos na investigação foi superior entre os idosos, sendo que a probabilidade de óbito entre indivíduos na faixa etária de 70 a 79 anos foi o dobro em relação à faixa de 60 a 69 anos.

Além dos sintomas e implicações que a COVID-19 causa à saúde no momento da infecção ou da presença do vírus no organismo, a doença deixa como seqüela determinadas seqüelas, principalmente em pacientes do grupo de risco (ALMEIDA FILHO, 2020). Dentre os resultados, os infectados podem desenvolver fibrose pulmonar e nefrogênica, bronquiolite obliterante, além de um declínio cognitivo, como a perda da memória, dificuldade de atenção, falta de foco, depressão e ansiedade (FREITAS et al., 2022).

Como alternativa para prevenir o desenvolvimento da forma grave da COVID-19, evitando também as seqüelas deixadas pela doença e diminuindo a sobrecarga do sistema de saúde, os órgãos governamentais indicaram, durante o período de maior taxa de transmissão do vírus, o isolamento social (LIMA, 2020). O isolamento social pode ocorrer de duas maneiras: de maneira vertical, onde as medidas de isolamento são voltadas somente para os grupos de risco, como no caso de idosos, ou de maneira horizontal, onde há a imposição de regras de distanciamento que abrangem a população como um todo, como, por exemplo, a restrição de circulação de indivíduos em serviços considerados não essenciais (SCHUCHMANN et al., 2020).

A medida do isolamento vertical surgiu como resposta à crise econômica global que se mostrava iminente, entretanto, tal medida manifestou-se como completamente ineficaz. Uma vez que isolar somente aqueles indivíduos com certa comorbidade ou idade mais avançada não diminuiu o desenvolvimento de casos mais graves da doença, ao contrário, com a implementação do isolamento vertical, além da crise que já estava instaurada na saúde, deu-se início a uma nova grande emergência, dessa vez de natureza psiquiátrica, uma vez que os sujeitos pertencentes aos grupos de risco passaram a se considerar insuficientes socialmente em relação àqueles que não se encaixavam em tais conjuntos (MAIA; DIAS. 2020).

Segundo estimativas da OMS, o primeiro ano de pandemia provocou um aumento de 25% na prevalência global de ansiedade e depressão (MOCELIN; ALVES FILHO, 2022). Os transtornos de humor, principalmente a depressão, são mais comuns em indivíduos com mais de 60 anos, em decorrência da diminuição de energia e da limitação que ela provoca. Um fator a ser considerado em relação ao isolamento social de idosos é a suscetibilidade que esses indivíduos possuem de desenvolver tais problemas de saúde mental. Em uma análise comparativa realizada por GLÓRIA et al. (2022), os pesquisadores dividiram dois grupos de idosos: os que realizaram o isolamento social e os que não realizaram. Como conclusão, evidenciou-se que 88% dos idosos participantes do estudo que praticaram o isolamento total desenvolveram sintomas indicativos de depressão, enquanto essa taxa não passou de 10% entre os indivíduos que não praticaram. Além da própria saúde mental dessa parcela da população, outros fatores, como apontado por STELLA et al. (2002), surgem como causas do estresse agravado pelo isolamento, como o desenvolvimento de distúrbios neurocognitivos, principalmente em pacientes que já tenham a pré-disposição genética, como no caso do Alzheimer.

A depressão não possui uma causa específica. Ela provém de uma série de fatores biológicos, sociais e psicológicos que, quando existentes em agrupamento, acarretam no quadro final (VIANA; DE LIMA SILVA; DE LIMA, 2020). Em idosos, os fatores que desencadeiam crises depressivas relacionam-se a problemas resultantes da própria terceira idade, dentre esses: a perda do papel social em função da aposentadoria, o afastamento da família, o falecimento do cônjuge e de entes queridos, assim como a própria solidão vivenciada por muitos idosos (VÖLZ et al., 2021)

Como seguimento da depressão em idosos, essa população etária, principalmente aqueles que já possuem alguma comorbidade, tende a ver o agravamento de outras doenças físicas. Isso ocorre porque a enfermidade, além de todo seu papel na indisposição e tristeza crônica provocada pela baixa hormonal de neurotransmissores relacionados à felicidade e prazer (endorfina, serotonina e melatonina), desencadeia uma diminuição da ação do sistema imunológico (BARROSO et al., 2018). A partir da diminuição dos agentes

responsáveis pela defesa do corpo humano, o indivíduo torna-se propício a desenvolver problemas de saúde (DE LIMA; DE LIMA; DANTAS, 2020).

No dia 17 de janeiro de 2021, o Brasil deu um passo importantíssimo em direção à erradicação da COVID-19 (MIRANDA; MARTINS, 2021). Nessa data, ocorreu a primeira aplicação de vacina contra o SARS-CoV-2. O desenvolvimento de vacinas e a imposição da obrigatoriedade da imunização contra a COVID-19 possibilitaram a flexibilização das normas vigentes de isolamento social, tornando a medida opcional e não mais obrigatória. Entretanto, os impactos causados pelo período de isolamento social ainda persistem na sociedade, especialmente entre os idosos, uma vez que com a redução das medidas de distanciamento, essas pessoas voltaram a se envolver em atividades sociais (LEAL, 2022). Diante disso, o presente estudo teve como pergunta norteadora: “Como a pandemia afetou e continua afetando a saúde mental dos idosos?”. Além de examinar o impacto do isolamento social na saúde mental dos idosos, o estudo caracterizou o perfil sociodemográfico da população amostral e avaliou o grau de autonomia e funcionalidade dos idosos afetados pela depressão decorrente do isolamento social.

2 REFERÊNCIAL TEÓRICO

2.1 Depressão

A afetividade humana é composta por uma combinação de estados emocionais e sentimentais, como a sensação de satisfação, tristeza, alegria e prazer. Qualquer circunstância que altere o ambiente familiar comum do ser humano pode levar a um desequilíbrio emocional (DA SILVA PINHEIRO, 2022). Essas alterações podem resultar em mudanças positivas, como a felicidade, ou negativas, como o surgimento de crises depressivas (BOTEGA, 2022).

A depressão é classificada como uma psicopatologia que altera o estado afetivo do indivíduo, levando-o a desenvolver tristeza patológica e desânimo excessivo (QUEVEDO, 2018). Vale ressaltar que a tristeza, a falta de motivação, o pessimismo e outras comorbidades emocionais são estados naturais dos seres humanos, decorrentes da própria atividade neurológica (FONSECA, 2021). No

entanto, quando esses sintomas são vivenciados de maneira intensa e por períodos prolongados, são classificados como sintomas depressivos (BECK, 2016). De modo geral, esses sentimentos “ruins” servem como alerta para um possível progresso patológico, que, quando intensificado, pode levar os indivíduos a cometerem atos contra a própria vida (DE LIMA et al., 2022).

A Organização Mundial da Saúde (OMS), em seu estudo epidemiológico, indicou que mais de 264 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de depressão. A prevalência da depressão varia de acordo com a idade, gênero e país. Em geral, as mulheres são duas vezes mais propensas do que os homens a ter depressão, devido a questões hormonais e estruturação social. Além disso, é importante ressaltar que a prevalência da depressão varia mundialmente de acordo com diversas circunstâncias, incluindo fatores culturais, ambiente social e acesso a cuidados de saúde mental.

A quantificação do índice de depressão no Brasil representa um grande desafio para os órgãos de saúde e estatística devido a muitos casos não serem diagnosticados, notificados ou relatados. Entretanto, de acordo com a OMS, cerca de 5,8% da população brasileira sofre de depressão. Além disso, dados do Ministério da Saúde indicam que em 2019 foram registrados mais de 220 mil casos de transtornos mentais relacionados ao trabalho, sendo a depressão uma das principais causas, responsável por cerca de 30% dos afastamentos do trabalho no país.

A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019 revelou que 7,6% dos brasileiros com 18 anos ou mais relataram ter diagnóstico médico de depressão em algum momento da vida, enquanto 4,2% dos entrevistados afirmaram ter recebido esse diagnóstico nos 12 meses anteriores à pesquisa. A PNS também investigou a prevalência de sintomas depressivos na população e encontrou que 9,3% dos entrevistados apresentaram sintomas de depressão nos 30 dias anteriores à pesquisa. Entre as mulheres, a taxa de sintomas depressivos foi maior do que entre os homens, sendo 11,2% versus 7,2%, respectivamente (STOPA et al., 2020).

A depressão consiste em uma condição complexa e multifatorial, que pode ser influenciada por diversas causas cerebrais, como indicado por SADOCK; SADOCK; RUIZ (2016). Tais condições incluem:

Disfunção nos neurotransmissores: a desregulação dos neurotransmissores, que consistem em substâncias químicas responsáveis por transmitir sinais entre as células nervosas do cérebro, são um dos principais apontados como propiciadores de crises depressivas. Dentre os neurotransmissores mais estudados no contexto da depressão encontram-se a serotonina, noradrenalina e dopamina.

Alterações nos circuitos cerebrais: considerando que o cérebro possui uma rede de ligações que é responsável por promover a manutenção emocional e comportamental, quaisquer variações nesses circuitos, em especial no córtex pré-frontal e na amígdala, podem contribuir para o desenvolvimento da depressão.

Inflamação: inflamações crônicas podem desempenhar um importante papel no agravamento de crises depressivas, considerando que o cérebro pode ser afetado por moléculas inflamatórias que prejudicam a função cerebral, alterando desse modo, os níveis de neurotransmissores.

Estresse: por sua vez, o estresse crônico pode danificar o hipocampo cerebral, que se configura como uma região do cérebro imprescindível para o aprendizado, para a memória e para a regulação do humor, o que acaba por fim, contribuindo para o desenvolvimento da doença.

Genética: a carga genética também implica no surgimento e desenvolvimento da patologia em indivíduos pré-dispostos, ou seja, pacientes com um histórico familiar no qual há quadros de depressão em parentes próximos, possuem uma maior probabilidade de desenvolver a doença.

Vale ressaltar, ainda, que essas são apenas algumas das causas cerebrais da depressão, uma vez que a doença pode ter uma origem multifatorial, sendo influenciada por uma combinação desses fatores e outros, como traumas

emocionais, condições médicas, estilo de vida e outros fatores ambientais (SOUTO,2020).

2.2 Quadros depressivos

Os casos de depressão podem ser divididos de acordo com o tipo de distúrbio que o enfermo vivencia (RAMOS, 2018). Ao todo, são relatados oito tipos de depressão: depressão unipolar, distímia, depressão pós-parto, depressão psicótica, depressão sazonal, depressão consequente de condições médicas, transtorno disfórico pré-menstrual e depressão atípica (Figura 1) (PIFFER; SCHMIDT; JÚNIOR, 2021)

Figura 1: Tipos de quadros depressivos

Fonte: autores, 2023.

A depressão unipolar é comumente nomeada como transtorno depressivo recorrente, ou seja, as crises depressivas podem ocorrer em um único episódio ou em vários ao longo da vida (BENNEMANN, 2022) A depressão unipolar diferencia-se da distímia, que também pode ser chamada de depressão de longa duração, uma vez que implica na convivência entre os pacientes e a doença por longos períodos de tempo, sendo necessário o acompanhamento psiquiátrico e,

normalmente, o consumo de medicamentos controlados, como os benzodiazepínicos (SILVA-COSTA; GRIEP; ROTENBERG, 2022).

Por sua vez, as mudanças hormonais que ocorrem no corpo feminino podem acarretar em crises depressivas, como as alterações provenientes do parto e de períodos pré-menstruais (DE SOUZA; D'ARAUJO, 2017). Tais quadros podem tornar-se persistentes e patológicos. A depressão que ocorre no período que sucede o momento do parto é denominada também de depressão pós-parto e acomete cerca de 15% da população feminina (ARRAIS, 2019). Dentre os fatores que promovem o surgimento da depressão pós-parto, como apontado por CORRÊA; SERRALHA (2015), estão a falta de suporte social e emocional que muitas mulheres sofrem após ou durante a gestação, além de fatores sociais, como riscos financeiros e instabilidade profissional.

Outra categoria de depressão que afeta a população feminina ocorre como um agravamento da síndrome pré-menstrual, ou popularmente conhecido como tensão pré-menstrual (TAVARES, 2022). O quadro depressivo decorrente de tal mudança hormonal é denominado de transtorno disfórico pré-menstrual, sendo resultante da baixa de serotonina propiciada pela oscilação de hormônios decorrente do ciclo menstrual feminino (REZENDE et al., 2022).

Um fator que contribui para o desenvolvimento de crises depressivas é a diminuição recorrente da luminosidade, conhecida no meio científico como Transtorno Afetivo Sazonal ou, popularmente, como depressão sazonal (D'INCAO; GASTUD, 2015). Além da variação climática, pessoas que passam muito tempo em ambientes fechados ou com iluminação fria tendem a desenvolver sintomas depressivos (CAMPOS, 2022).

Embora toda crise depressiva seja uma situação de alerta, de acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (**APA, 2014**), quando a depressão varia para quadros psicóticos e obsessivos, como ocorre na depressão psicótica e atípica, a patologia torna-se mais extrema. Nesses casos, a anamnese do caso terá que distinguir os sintomas depressivos de outros problemas psiquiátricos, como a bipolaridade e, em situações mais graves, a esquizofrenia.

De maneira geral, a depressão é mais comum em indivíduos que possuem doenças pré-existentes (HAERTEL, 2020). Esse fato é alarmante porque os quadros de depressão podem agravar as comorbidades, devido a fatores comportamentais, como estilo de vida e medicação. CAVALCANTE; MINAYO; MANGA (2013) analisaram seis casos de suicídios indicados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro e apontaram que os episódios ocorreram como consequência do agravamento de crises depressivas em indivíduos com doenças pré-existentes. Os casos relatados no estudo envolveram idosos com adoecimentos físicos, mentais ou com limitações funcionais. Entre eles, os autores destacaram o suicídio cometido por uma idosa com câncer em fase terminal, que desencadeou uma depressão psicótica. É importante destacar que a seleção dos casos foi por conveniência, o que pode limitar a generalização dos resultados.

2.3 Diagnóstico e tratamento da depressão

O diagnóstico de depressão consiste em um grande dilema na área médica, em decorrência da ausência de um exame laboratorial capaz de detectar com precisão a existência da doença nos pacientes (COSTA, 2020). Desse modo, o diagnóstico de depressão é realizado por um profissional de saúde mental, como um psiquiatra, psicólogo ou médico clínico geral, por meio da avaliação dos sintomas e do histórico clínico e familiar do paciente. Os critérios de diagnóstico para depressão são estabelecidos pelo American Psychiatric Association (2014). Essas fundamentações incluem: a presença de sintomas como humor deprimido, perda de interesse ou prazer em atividades, alterações no sono e apetite, fadiga, baixa autoestima, dificuldade de concentração e ideação suicida, duração dos sintomas por pelo menos duas semanas e a avaliação se os sintomas causam sofrimento significativo ou prejudicam o funcionamento social, profissional ou pessoal do indivíduo (CAMPOS; FEITOSA, 2018). Ainda, o profissional da saúde pode realizar uma avaliação física e solicitar exames laboratoriais para descartar outras condições médicas que possam estar contribuindo para os sintomas (MELO, 2022).

Os centros de Atenção Básica no Brasil são encarregados de atender os casos de depressão e de indicar o melhor tratamento (PRANDINI, 2020) Embora o Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro assegure o tratamento da doença, essa cobertura pode demorar meses e até anos para iniciar-se. Em consonância com esse fato, DE ALBUQUERQUE et al. (2022), em um estudo transversal descritivo, indicaram que, de um total de 90.846 participantes do estudo de prevalência da depressão, 47,5% dos indivíduos acometidos pela enfermidade utilizam o atendimento psicológico e psiquiátrico de redes privadas, alegando a demora e a dificuldade de conseguir atendimento pelo SUS. Ainda, DE ALBUQUERQUE et al. (2022) apontaram que as mulheres (Figura 2) correspondem ao grupo com maior prevalência da doença, sendo um total de 14,7%.

Figura 2: Dados de prevalência de depressão no Brasil: 2013-2019

Fonte: adaptado de ALBUQUERQUE *et al.*, 2022.

Os dados epidemiológicos de prevalência da doença no Brasil disponibilizados pelo Ministério da Saúde indicam que 15,5% da população brasileira é acometida por algum grau de depressão, sendo que 10,4% são considerados casos graves e preocupantes. Além disso, o órgão de saúde pública apontou que a cada ano cerca de 800 mil brasileiros cometem suicídio como consequência da depressão (ATAIDE, 2021).

O método mais utilizado no combate à depressão é a administração de drogas antidepressivas. Até meados dos anos 80, os medicamentos voltados para o tratamento da depressão dividiam-se em duas categorias: medicamentos tricíclicos (ADTs) e as drogas inibidoras da enzima monoaminoxidase (IMAOs) (JÚNIOR; TREVISAN, 2021). Embora os medicamentos pertencentes a essas duas classes tenham sido um grande avanço no tratamento da doença, eles apresentavam uma certa instabilidade em relação ao mecanismo de ação farmacológico, que não era delimitado ou até mesmo reconhecido, além de possuírem diversos efeitos adversos, principalmente em relação à superdosagem (DELUCIA, 2022).

Com a evolução da psicofarmacologia, RODRIGUES (2020) estima que a cada década surgem novas classes terapêuticas, e a cada avanço, o mecanismo de ação torna-se mais eficaz, seguro e com menos efeitos colaterais. Atualmente, o tratamento da depressão é realizado com a administração de inibidores seletivos (Tabela 1), como os inibidores seletivos de serotonina (ISRS), de serotonina e noradrenalina (IRSN) e de dopamina e norepinefrina (ISRN).

Tabela 1: Classes e exemplos de psicofarmácicos

Classe de antidepressivo	Exemplo
Inibidores de serotonina (ISRS)	<ul style="list-style-type: none"> ● Citalopram; ● Escitalopram; ● Fluoxetina; ● Fluvoxamina; ● Paroxetina; ● Sertralina; ● Vilazodona.
Serotonina e noradrenalina (IRSN)	<ul style="list-style-type: none"> ● Desvenlafaxina; ● Duloxetina; ● Levomilnaciprano; ● Venlafaxina; ● Vortioxetina.
Dopamina e norepinefrina (ISRN)	<ul style="list-style-type: none"> ● Brupropina.

Fonte: adaptado de DRAGIOTI *et al.*, 2019.

Embora existam muitos antidepressivos atualmente, esses medicamentos não possuem uma seletividade exata, como é o caso dos ISRS, que inibem a receptação pré-sináptica da serotonina, mas resultam na resposta orgânica do próprio organismo, que acaba promovendo a produção de uma quantidade maior do hormônio (NASCIMENTO et al., 2022). Como apontado por DRAGIOTI et al. (2019), o constante ajuste e aumento da dosagem de antidepressivos pode acarretar em crises de ansiedade, disfunção sexual e até mesmo crises psicóticas e alucinações.

Os medicamentos antidepressivos são usados para tratar, além da depressão patológica, problemas como ansiedade e transtorno obsessivo-compulsivo (ABREU, 2020). No entanto, como acontece com todos os tipos de medicamentos, o consumo desses fármacos implica no possível desenvolvimento de efeitos colaterais. Uma das reações adversas mais comuns associadas aos antidepressivos é a xerostomia, ou boca seca. Isso pode ser um efeito colateral de muitos antidepressivos, incluindo os ISRS e os ISRSNs (KOTHE; BARBOSA, 2022). Outra reação adversa comum é a sonolência, provocada em especial pelos ATCs. Os antidepressivos também podem causar náusea e vômito, ganho de peso, sudorese excessiva, tontura, dor de cabeça e insônia (CORREIA, 2021).

Dado o grande número de Reações Adversas a Medicamentos (RAM) provocadas pelo uso de antidepressivos, nem todos os quadros clínicos exigem a utilização de fármacos que promovam a regulação da atividade química cerebral (SILVA, 2016). Na maioria dos casos, principalmente quando não se trata de uma depressão psicótica ou distímia, tratamentos psicoterapêuticos realizados com profissionais da área da psicologia tendem a reduzir, ou até mesmo eliminar, crises depressivas periódicas ou ocasionais. Além disso, uma grande parcela da população como um todo (depressiva ou não) apresenta aversão ao consumo de medicação, considerando a probabilidade de RAM. CUNHA (2006), ao analisar as razões da adesão ou não adesão farmacológica dos pacientes diagnosticados com depressão em um Centro de Atenção Básica à Saúde na cidade de Uberlândia – MG, apontou que dentre os 915 prontuários disponibilizados no local, 30,7% dos pacientes abandonaram o tratamento, e dentre as principais

causas apontadas pelos não adeptos ao tratamento (farmacológico ou psicoterapêutico) tem-se o não reconhecimento da depressão como uma doença, a falta de suporte familiar e o preconceito social em relação ao diagnóstico.

2.4 Isolamento social e depressão

A escassez de um alicerce social pode ser um gatilho para o desenvolvimento crônico da depressão, tornando o tratamento mais difícil. A presença de um suporte social adequado, incluindo o apoio de amigos, familiares ou outros indivíduos, promove a redução do estresse e estimula o aumento do bem-estar emocional (ARAÚJO et al., 2006). Por outro lado, a ausência desse amparo tende a gerar sentimentos de solidão e isolamento. Além disso, a falta de suporte pode limitar o acesso a recursos e tratamentos para a depressão, como terapias, medicamentos e outras formas de intervenção (RODRIGUES, 2018).

A pandemia da COVID-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, apresentou desafios consideráveis para a sociedade em todo o mundo. Entre as estratégias adotadas para conter a disseminação do vírus, a mais recomendada pelos profissionais epidemiológicos foi o isolamento social, que consiste em uma medida que restringe atividades e reduz o contato físico entre as pessoas (PEREIRA et al., 2020). Essa medida foi adotada durante os períodos mais críticos da pandemia, uma vez que o SARS-CoV-2 é altamente contagioso e pode ser transmitido de pessoa para pessoa por meio do contato físico e de partículas expelidas pela boca e nariz durante fala, tosse ou espirro. Ao reduzir o contato físico, é possível reduzir a disseminação do vírus e a sobrecarga no sistema de saúde (DA SILVA et al., 2022).

Embora seja uma excelente medida para evitar a disseminação de doenças potencialmente pandêmicas, o isolamento social também tem efeitos negativos, tanto do ponto de vista social quanto econômico (SOARES; ORAIR, 2021). Durante o isolamento experimentado a partir de meados de 2020, muitos indivíduos tiveram que interromper suas atividades profissionais e comerciais, o que provocou uma grande recessão econômica em diversos países (PASSOS, 2020).

Além disso, o isolamento social teve um impacto extremamente negativo na saúde mental, especialmente na população idosa, que consiste em uma parcela populacional já fragilizada em decorrência de razões relacionadas à perda da função social (PORTES, 2020).

Portanto, o isolamento social evidencia-se como um fator agravante para a depressão, uma vez que promove a sensação de solidão, que equivale ao sentimento de estar sozinho mesmo quando cercado por outras pessoas (RIBEIRO et al., 2020). A solidão decorrente do isolamento social é particularmente comum em idosos e pessoas que vivem sozinhas, uma vez que esses sujeitos se tornam, em sua maioria, privados de atividades sociais, como festas e encontros, o que pode agravar a depressão e aumentar o risco de problemas de saúde física e mental (ESSLIN, 2018).

Afim de definir parâmetros para avaliar o impacto do isolamento social em idosos, SANTOS; BRANDÃO; ARAÚJO (2020), definiram métricas e sugestões de intervenções a serem consideradas quando tenciona-se avaliar tais quadros, dentre essas:

A avaliação da saúde mental por meio de escalas de avaliação de depressão, ansiedade e bem-estar subjetivo.

A análise do funcionamento cognitivo através da aplicação de testes de memória, atenção, linguagem e habilidades visuais-espaciais.

A aferição da saúde física executando-se de medidas de aptidão física, como força muscular, equilíbrio e flexibilidade.

Verificação da qualidade de vida por intermédio de questionários de avaliação da qualidade de vida, que abrangem áreas como saúde, bem-estar emocional, socialização e atividades de lazer.

O estudo conduzido por Fhon et al. (2022) propôs avaliar a prevalência de sintomas depressivos durante a pandemia em idosos da cidade de São Paulo, além de identificar os fatores associados à depressão. Os resultados

demonstraram que a prevalência de sintomas depressivos foi de 48,2%, sendo que a população representada pelo sexo feminino apresentou uma porcentagem maior em comparação à população masculina. Além disso, os idosos com mais de 80 anos e aqueles que viviam sozinhos também apresentaram uma maior prevalência de sintomas depressivos. Dentre os fatores associados aos sintomas, os autores indicaram que os idosos que já possuíam doenças crônicas, percepção negativa da própria saúde, vivenciavam o sentimento de solidão e medo de infecção pela Covid-19 foram mais suscetíveis ao desenvolvimento da patologia. Por fim, Fhon et al. (2022) salientaram a importância de considerar os fatores associados a crises depressivas em idosos e ter sempre em mente ideias de implementação de intervenções preventivas e tratamentos adequados para a saúde mental.

2.5 Pandemia da COVID-19 e prevalência da depressão em idosos

A pandemia da COVID-19 trouxe uma série de desafios e mudanças significativas na vida das pessoas, especialmente para os idosos, que são considerados grupo de risco para a doença mais grave (ROSA et al., 2022). Além dos riscos físicos, a pandemia também afetou a saúde mental dessa população, aumentando o risco de depressão e outros transtornos psicológicos, e gerando uma nova crise de saúde global (DOS SANTOS et al., 2022).

Os idosos são considerados um grupo de risco devido ao próprio envelhecimento do organismo. Com isso, ao longo da vida, o sistema imunológico tende a enfraquecer, tornando esse grupo mais vulnerável a doenças infecciosas e crônicas (MATERKO; FERNANDES; DE VASCONCELOS, 2020). Isso implica diretamente em maior susceptibilidade ao agravamento de infecções, incluindo pneumonia e insuficiência respiratória, além de outras condições de saúde, como doenças cardíacas, diabetes e câncer (ARAUJO; DE FIGUEIREDO, 2021). Além disso, muitos idosos têm uma ou mais condições médicas crônicas que podem comprometer sua saúde, limitando, assim, a capacidade de uma recuperação rápida. Tal situação inclui doenças pulmonares, cardíacas, problemas renais, etc. Devido a esses fatores, os idosos correm maior risco de desenvolver complicações graves e potencialmente fatais de muitas doenças, incluindo a

COVID-19, que se tornou particularmente perigosa para esse grupo etário (VERAS et al. 2019).

Dentre as principais mudanças relacionadas ao estilo de vida dos idosos, resultantes da COVID-19, pode-se citar o isolamento social, já que foi recomendado a essa parcela da população permanecer em suas casas, afim de evitar o contato com terceiros e, assim, reduzir o risco de infecção por COVID-19 (SOUSA; MONTEIRO, 2022). Considerando a indicação do isolamento, houve também uma drástica mudança em relação às rotinas dos idosos, que foram afetadas em virtude das restrições impostas para o controle da pandemia, como o fechamento de centros de atividades, lojas e outros locais públicos (MACHADO, 2021). Outro ponto agravante da depressão e que promoveu a mudança na vivência dos idosos e de toda população durante os períodos mais críticos da pandemia, diz respeito ao acesso aos serviços de saúde, que foi afetado pelas restrições ou pelo medo de infecção. Além dessas modificações, pode-se apontar ainda a perda de emprego ou renda, gerando insegurança financeira, além do aumento da dependência de familiares (MONTENEGRO et al., 2021).

A depressão em idosos é frequentemente subdiagnosticada e subtratada, o que aumenta o risco de doenças físicas e declínio cognitivo. Isso foi demonstrado em um estudo conduzido por MENDES-CHILOFF (2006), que investigou a prevalência de declínio cognitivo em idosos com sintomas depressivos. O autor selecionou 72 pacientes idosos hospitalizados em um hospital de ensino, com idade média de 78 anos. Os resultados mostraram que a prevalência do declínio cognitivo relacionado aos sintomas depressivos foi de 63,9%. Isso destaca a importância de avaliar cuidadosamente a saúde mental e cognitiva dos pacientes idosos hospitalizados e a necessidade de intervenções adequadas para melhorar sua qualidade de vida.

Os sintomas de depressão em idosos podem ser diferentes dos sintomas em pessoas mais jovens. Ao invés de tristeza constante, os idosos podem apresentar perda de interesse em atividades que antes gostavam de praticar, insônia, falta de energia, dificuldade de concentração, sentimento de inutilidade, culpa, perda de apetite ou excesso de alimentação, irritabilidade e pensamentos de morte ou

suicídio (FREITAS; BARBOSA, 2016). Além da ampla variedade de sintomas, diversos fatores podem contribuir para o desenvolvimento da depressão em idosos, como perda de entes queridos, doenças crônicas, isolamento social, solidão, aposentadoria e declínio cognitivo (CORRÊA et al., 2020). O tratamento da depressão em idosos é semelhante ao tratamento em outras faixas etárias, mas alguns fatores específicos devem ser considerados. O primeiro passo é realizar uma avaliação médica completa para determinar se a depressão é causada por uma condição médica subjacente, como problemas de tireoide ou deficiências nutricionais. Se houver uma condição médica subjacente, tratá-la pode ajudar a aliviar os sintomas depressivos (MACHADO et al., 2016).

O segundo ponto a ser avaliado deve ser a possibilidade de o tratamento envolver a combinação entre terapia e medicamentos. A terapia pode ajudar os idosos a lidar com problemas emocionais que podem contribuir para o agravamento da depressão (CIASCA, 2017). A terapia cognitivo-comportamental (TCC) é uma forma de terapia que pode ser particularmente útil para idosos, pois ajuda a mudar padrões de pensamento e comportamentos negativos (WRIGHT, 2018). Por sua vez, os medicamentos antidepressivos também podem ser prescritos para tratar a depressão em idosos (QUEMEL et al., 2021). Entretanto, vale ressaltar que idosos podem ser mais sensíveis aos efeitos colaterais dos antidepressivos, portanto é necessário monitorar de perto qualquer RAM (REA; BITTENCOURT, 2022). Além disso, os antidepressivos podem interagir com outros medicamentos que os idosos podem estar tomando. Desse modo, é importante que o médico esteja ciente de toda a lista de medicamentos do paciente (VIEIRA; SILVA; DE LIMA, 2018). Além do tratamento com intervenção médica e farmacológica, existem tratamentos alternativos que possibilitam a redução de sintomas depressivos, como a prática de exercícios físicos regulares, além da participação em atividades sociais e comunitárias (BARBOSA, 2020). É essencial incentivar os idosos a manterem uma dieta saudável e equilibrada, evitando o consumo excessivo de álcool e outras substâncias (CRUZ, 2016). Em suma, é fundamental que a depressão em idosos seja reconhecida e tratada precocemente, uma vez que o tratamento e o diagnóstico prematuro implicam diretamente na melhora da qualidade de vida e na redução de potenciais riscos de complicações físicas e mentais (ABRAMOFF, 2017).

3 METODOLOGIA

A presente pesquisa trata-se de um estudo transversal de caráter descritivo (BORDALO, 2006). Para a realização da mesma, as etapas metodológicas foram divididas em duas partes. A primeira integrou-se acerca da delimitação do local de pesquisa e da população amostral. A segunda, por sua vez, compreendeu-se aos procedimentos de coletas e análises de dados.

Vale ressaltar que o projeto contou com a aprovação através de um parecer positivo (ANEXO A) do Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário UNINOVAFAPI, que por sua vez corresponde a entidade de natureza técnico-científica, vinculada ao Comitê Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). Destaca-se ainda, que todos os participantes da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A) (CASTRO *et al.*, 2020).

3.1 Delimitação do local e população amostral da pesquisa.

A coleta do dados foi realizada integralmente no Centro Integrado de Saúde (CIS) do Centro Universitário UNINOVAFAPI, localizado na Rua Vitorino Orthiges Fernandes, nº 6123 – Bairro Uruguai, Teresina – PI.

Afim de delimitar-se a população amostral, foram definidos critérios de inclusão e exclusão, como pode ser observado na Figura 3.

Figura 3: Critérios de inclusão e exclusão

Fonte: autores, 2023.

Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão na população pré-selecionada, definiu-se o tamanho da amostra por meio da efetuação do cálculo de delimitação populacional (Equação 1). Para isso, considerou-se o grau de confiança igual a 95%, tendo uma margem de erro de 5%, e um tamanho populacional geral igual a 238 indivíduos. Desse modo, determinou-se que o tamanho amostral igual 103 participantes aptos a integrarem o estudo (Equação 2).

$$n = \frac{(z-0,25) \times N}{(E-(N-1))+(Z-0,25)} \quad \text{Equação (1)}$$

$$n = \frac{(1,96-0,25) \times 238}{(0,05-(238-1))+1,96-0,25} = 103 \quad \text{Equação (2)}$$

Onde,

Z = valor crítico;

E = margem de erro;

N = tamanho da população;

n = população amostral.

3.2 Coleta e análise de dados

Os participantes do estudo, enquanto aguardavam na sala de espera ambulatorial do CIS, foram convidados de maneira individual a uma sala privativa. A abordagem ocorreu de forma ética e organizada, de modo que o participante não fosse prejudicado de seu atendimento. O acompanhante, quando houve, também foi convidado a acompanhá-lo. Após coleta, tabulou-se os dados e realizou-se a análise estatística dos mesmos por meio do Software estatístico OriginPro[®], viabilizando assim a avaliação, coleta, gerenciamento e análise de dados (CAMP *et al.*, 2018).

3.2.1 Mini Exame De Estado Mental

Inicialmente, afim avaliar se todos os indivíduos disponíveis a integrar a pesquisa, enquadravam-se no *screaming* do estudo, aplicou-se o Mini Exame de Estado Mental, que por sua vez consiste em uma avaliação subdividida em 5 etapas: orientação, memória imediata, atenção e cálculo, evocação e linguagem. A soma de cada etapa do teste integra 30 pontos, onde as pontuações variantes de 25 a mais são considerados como quadros normais, de 21 a 24, perda cognitiva leve, entre 10 a 20 perda cognitiva moderada e menor ou igual a 9, configura-se como uma perda cognitiva grave (ANEXO B).

3.2.2 Perfil sociodemográfico dos participantes

O perfil sociodemográfico dos participantes do estudo foram realizados através de um questionário estruturado em duas partes. A primeira parte do questionário dividiu-se em 5 perguntas, que corresponderam a identificação do sexo, idade, naturalidade, estado civil e grau de escolaridade (APÊNDICE B).

3.2.3 Grau de autonomia e funcionalidade

Para determinação da independência diante ações básicas da vida cotidiana dos indivíduos participantes do estudo, aplicou-se dois testes: Escala de Katz (ANEXO C) e a Escala de Lawton (ANEXO D).

A Escala de Katz atribui uma pontuação de 0 a 6 para cada atividade avaliada, sendo: tomar banho, vestir-se, higiene pessoal, transferência, continência e

alimentação. A soma das pontuações de todas as atividades resulta em um *score total* que indica o nível de independência funcional do indivíduo.

Por sua vez, a Escala de Lawton, avalia o nível de independência funcional em atividades mais complexas, como cozinhar, limpar a casa, fazer compras, gerenciar dinheiro e usar o telefone. A escala considera o grau de independência do indivíduo com uma pontuação que varia de 0 a 8, e a soma dessas pontuações resulta em um *score total*.

3.2.4 Avaliação do grau de depressão

Para avaliar o grau de depressão em idosos provenientes da COVID-19, julgou-se o resultado obtido por intermédio da aplicação da segunda etapa do questionário sociodemográfico (APÊNDICE B) e da Escala de Depressão Geriátrica (*Geriatric Depression Scale – GDS-15*), que por sua vez, consiste em um instrumento utilizado para triagem, diagnóstico e avaliação de depressão em idosos (ANEXO E).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Perfil sociodemográfico dos participantes e Mini Exame De Estado Mental

O Mini Exame de Estado Mental apontou que nenhum participante da pesquisa apresentou uma demência cognitiva considerada grave. A maior parte da população a qual o teste foi aplicado, 69,9%, apresentou um *score total* variando de 25 a 30, como pode ser visto na Figura 4.

Figura 4: Resultado do Mini Exame de Estado Mental (MEEM)

Fonte: autores, 2023.

Score: perda cognitiva grave: <9; perda cognitiva moderada: 10-20; perda cognitiva leve: 21-24; cognição normal: >24.

Para uma melhor compreensão dos dados obtidos por meio do questionário sociodemográfico, o mesmo foi dividido em duas partes. A primeira teve como objetivo caracterizar o perfil da amostra, enquanto a segunda definiu as circunstâncias agravadoras de síndromes depressivas em termos percentuais. A amostra analisada foi composta por um total de 103 idosos frequentadores do CIS-UNINOVAFAPI. Dentre esses, 62,1% correspondiam ao público feminino e 43,69% estavam na faixa etária de 70 a 79 anos. Além disso, a maioria era casada (51,5%) e possuía apenas ensino fundamental completo (57,28%). Foi observado também que a maior parte dos participantes (51,46%) eram idosos naturalizados em outros municípios do estado do Piauí, fora da capital Teresina, como José de Freitas, Altos, Luzilândia, Piripiri, Barras, Campo Maior, Santa Cruz do Piauí, Oeiras, Inhuma e Parnaíba (Tabela 2).

Tabela 2: Caracterização do perfil amostral por intermédio do questionário sociodemográfico

Variáveis	Percentual (%)
Sexo	
Feminino	62,1%
Masculino	37,9%
Idade	
60 - 69 anos	41,75%
70 - 79 anos	43,69%
80 – 89 anos	14,56%
Naturalidade	
Teresina	48,54%
Outros municípios	51,46%
Estado civil	
Casado	51,5%
Solteiro	17,5%
Viúvo	21,4%
União estável	4,8%
Divorciado	4,8%
Escolaridade	
Ensino fundamental completo	57,28%
Ensino médio completo	22,33%
Não lê/não escreve	8,74%
Graduados	11,65%

4.2 Grau de autonomia e funcionalidade

A independência pessoal, financeira e social é um aspecto fundamental para a saúde dos idosos, uma vez que as habilidades cognitivas e motoras tendem a diminuir naturalmente com o envelhecimento. À medida que a autonomia e a funcionalidade tornam-se mais difíceis de serem asseguradas, pode ocorrer um agravamento dos sintomas depressivos (HAMMERSCHMIDT, 2020). Nesse sentido, a avaliação e quantificação do grau de autonomia é crucial e foi obtida no presente estudo por meio da aplicação da Escala de Katz e da Escala de Lawton. Essas escalas são instrumentos avaliativos que definem as atividades da vida diária (AVDs) e promovem a determinação do nível de independência funcional de indivíduos idosos ou em recuperação de doenças ou lesões. Embora as escalas avaliem a capacidade do indivíduo de realizar as AVDs, elas diferem em sua abordagem e estrutura, sendo escalas complementares (MARTINS, 2018).

A Escala de Katz avalia seis AVDs básicas, como a independência no ato de banhar-se, vestir-se, ir ao banheiro, transferência, continência e alimentação. Dentre os 103 idosos participantes do presente estudo, apenas 1,9% apresentou um grau de dependência importante, e como pode ser observado na Figura 4, a

maioria, totalizando 87,4%, apresentou pontuação 6, indicando um elevado grau de independência.

Figura 5: Resultado da aplicação da escala de Katz (%)

Fonte: autores, 2023.

Resultados semelhantes a estes foram encontrados por SILVA; GOMES; CHAVES (2022), os quais avaliaram o grau de independência de 20 idosos sobreviventes da COVID-19. Verificou-se que o percentual de autonomia nos seis pontos indicados pela escala de Katz foi de 85%, enquanto 15% apresentaram dependência apenas em relação à continência, o que, por sua vez, é uma circunstância comum, visto as alterações físicas decorrentes do envelhecimento.

Considerando a população amostral analisada e a aplicação da Escala de Lawton, o *score* total variou de 0 a 27, sendo que 0 representa um nível de dependência grave, enquanto 27 representa um nível de independência total. Como pode ser observado na Figura 5, apenas 2 indivíduos apresentaram um nível de dependência grave, enquanto 5 apresentaram uma dependência parcial (10-18). O maior quantitativo da população amostral, correspondente a 97 indivíduos, demonstrou um elevado nível de independência, com *scores* totais variando de 19 (1 indivíduo) a 27 (60 indivíduos).

Figura 6: Resultado da aplicação da escala de Lawton

Fonte: autores, 2023.

Score: dependente: <9; dependente parcial: 10-18; totalmente independente: 19-27.

DINIZ et al. (2018), ao avaliarem a capacidade funcional de 90 idosos subdivididos em ativos (46 integrantes) e inativos (44 indivíduos), constataram a importância da atividade física na independência da população idosa. Como resultado, os autores indicaram que dos 46 idosos ativos, 37 indicaram um *score* equivalente à independência total e, nesse mesmo grupo, nenhum integrante da pesquisa apontou dependência severa (*score* = 0) segundo a Escala de Lawton. Em contrapartida, dos idosos inativos, 4 apresentaram um grau de dependência severa, enquanto apenas 24 apontaram independência.

4.3 Avaliação do grau de depressão

Existem pontos cruciais que devem ser avaliados afim de descrever fatores agravantes para quadros depressivos, dentre tais condições, é essencial avaliar o papel social que o paciente possui, como a ocupação profissional ou atividades diárias, que promovem pôr fim a prevenção da depressão e da ansiedade, além de aumentar a sociabilidade de tais indivíduos. O engajamento em atividades pode proporcionar um senso de propósito e significado na vida do idoso, o que resulta em uma melhora significativa no bem-estar emocional. Diante desse fato,

46,6% do público estudado indicou ainda desempenhar ocupações profissionais, como no magistério e na agricultura, enquanto 46,5% apontou a prática diária de exercícios físicos (Tabela 3).

Tabela 3: Circunstâncias agravadoras de síndromes depressivas (%) por intermédio do questionário sociodemográfico

Variáveis	Percentual (%)
Ocupação	
Dono(a) de casa	36,89%
Aposentado(a)	16,5%
Outras ocupações	46,6%
“Reside com outra pessoa?”	
Sim	91,3%
Não	8,7%
“Pratica algum exercício físico?”	
Sim	45,6%
Não	54,4%
Fuma/bebe	
Sim	21,4%
Não	78,6%
Motivo da busca pelo atendimento no CIS	
Consultas de rotina	57,3%
Sintomas como astenia, tremores e demência	42,7%
“Contraiu COVID-19 entre os anos de 2020 e 2021?”	
Sim	65%
Não	35%
“Perdeu algum ente ou pessoa próxima para o vírus da COVID-19?”	
Sim	53,4%
Não	46,6%
“Durante o isolamento social sentiu-se ansioso, triste ou abandonado?”	
Sim	77,7%
Não	16,5%
Talvez/não	5,8%
“Considera que após a pandemia sua saúde mental teve alguma alteração?”	
Sim	54,4%
Não	33%
Talvez/não soube dizer	12,6%
“Faz acompanhamento terapêutico com psiquiatra e/ou psicólogo?”	
Sim	84,5%
Não	15,5%
“Faz uso de algum psicofármaco?”	
Sim	46,6%
Não	52,4%
Talvez/não soube informar	1%

Como consequência da pandemia da COVID-19, a avaliação dos casos relatados da doença tornou-se um fator a ser considerado para validar os quadros de depressão. Dos 103 idosos participantes da pesquisa, 67 relataram ter contraído a COVID-19 durante os anos de 2020 e 2021, correspondendo a 65% do público total. Além disso, é importante ressaltar que 53,4% dos participantes perderam algum ente querido ou pessoa próxima durante a crise de saúde (Tabela 3). Como resultado da COVID-19 e do isolamento social proveniente da doença, a

prática contribuiu para a manifestação do sentimento de solidão. Esse fato foi evidenciado, considerando que 77,7% da população estudada relatou ter convivido com a sensação de abandono, ansiedade e tristeza durante a pandemia. Além disso, 54,4% da amostra apontou que observaram alterações na saúde mental após o período pandêmico (Tabela 3).

Um fato importante observado durante a aplicação do questionário sociodemográfico foi que 84,5% dos idosos alegaram possuir acompanhamento psiquiátrico ou psicológico e 46,6% indicaram utilizar medicamentos psicofarmacológicos (Tabela 3). Tal circunstância torna-se de extrema relevância, considerando o estigma e a aceitação, principalmente pelo público idoso, acerca das síndromes mentais, em especial a depressão.

A aplicação da Escala de Depressão (GDS) indicou que a taxa de prevalência de depressão entre os idosos foi relativamente baixa. A escala consiste em um exame preliminar de rastreamento de quadros indicativos de depressão em idosos, que são posteriormente indicados a profissionais da saúde mental para realização do diagnóstico final. Dos participantes, 75,73% tiveram pontuações normais, indicando ausência de sintomas depressivos, e 24,27% apresentaram depressões leves, com pontuações de 6 a 10, como pode ser observado na Figura 6.

Figura 7: Resultado da aplicação da escala de Depressão Geriátrica (GDS)

Fonte: autores, 2023.

Pontuação: 0-5: normal; 6-10: depressão leve; 11-15: depressão severa.

5 CONCLUSÃO

Os resultados deste estudo forneceram informações importantes sobre o perfil sociodemográfico dos idosos frequentadores do CIS-UNINOVAFAPI e as circunstâncias agravadoras de síndromes depressivas entre eles. O impacto negativo da pandemia da COVID-19 na saúde mental dos idosos foi evidente, com uma alta proporção relatando sentimentos de solidão, abandono, ansiedade e tristeza durante o período. No entanto, a taxa de prevalência de depressão entre os idosos foi relativamente baixa, o que pode ser atribuído ao acompanhamento psiquiátrico ou psicológico adequado recebido pela maioria do público analisado. Diante disso, os achados desse estudo enfatizam a importância de se investir em políticas públicas e ações direcionadas à saúde mental dos idosos, especialmente em momentos de crise, como durante a pandemia da COVID-19, para prevenir e tratar problemas de saúde mental em grupos vulneráveis, como os idosos

REFERÊNCIAS

ABRAMOFF, Sergio. **Rejuvenecer: a saúde como prioridade**. Editora Intrínseca, 2017.

ABREU, Catarina Marques. **Antidepressivos: para além da depressão**. 2020. 209 f. Tese (Doutorado em Ciências da Saúde) – Faculdade de Ciências Médicas, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020.

ADORNO, Sergio. Impactos da pandemia. **Estudos Avançados**, v. 34, p. 2-2, 2020.

ALMEIDA FILHO, Naomar De. Modelagem da pandemia Covid-19 como objeto complexo (notas samajianas). **Estudos Avançados**, v. 34, p. 97-118, 2020.

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **DSM-5: manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais**. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.

AMP, Blake *et al.* A new cross-platform architecture for epi-info software suite.

BMC bioinformatics, v. 19, n. 11, p. 1-8, 2018.

ARAUJO, Renan do Nascimento; DE FIGUEIREDO, Marina Montosa Belluci Marques. Ação de interleucina-6 como mediador inflamatório da doença periodontal e o potencial agravamento da COVID-19. **Revista Interciência-IMES Catanduva**, v. 1, n. 8, p. 27-27, 2021.

ARRAIS, Alessandra Da Rocha; DE ARAUJO, Tereza Cristina Cavalcanti Ferreira; DE ALMEIDA SCHIAVO, Rafaela. Depressão e ansiedade gestacionais relacionadas à depressão pós-parto e o papel preventivo do pré-natal psicológico. **Revista Psicologia e Saúde**, p. 23-34, 2019.

ATAIDE, Cathia Alessandra Varela. **Fatores individuais e contextuais associados à depressão autorreferida no Brasil**. 2021. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

ÁVILA, Renata; BOTTINO, Cássio Machado de Campos. Atualização sobre alterações cognitivas em idosos com síndrome depressiva. **Brazilian Journal of Psychiatry**, v. 28, p. 316-320, 2006.

BARBOSA, Barbara Postal. Terapia nutricional na depressão—como nutrir a saúde mental: uma revisão bibliográfica. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 12, p. 100617-100632, 2020.

BARBOSA, Gisele Dantas; SILVA, Ravenna Leite. EFEITOS DA FISIOTERAPIA NOS PACIENTES PÓS COVID-19. **Diálogos em Saúde**, v. 5, n. 1, 2022.

BARROSO, Marianna Leite *et al.* A depressão como causa do desenvolvimento da ideação suicida na pessoa idosa e as consequências no âmbito familiar. **Revista Multidisciplinar e de Psicologia**, v. 12, n. 41, p. 66-76, 2018.

BECK, Aaron T.; ALFORD, Brad A. **Depressão: causas e tratamento**. Artmed Editora, 2016.

BENNEMANN, Fernanda Ziegler et al. Perfil clínico psiquiátrico e sociodemográfico de idosos com transtorno de humor depressivo. **PAJAR-Pan-American Journal of Aging Research**, v. 10, n. 1, p. e43249-e43249, 2022.

BORDALO, Alípio Augusto. Estudo transversal e/ou longitudinal. **Revista Paraense de Medicina**, v. 20, n. 4, p. 5, 2006.

BOTEGA, Neury José. **Crise suicida: avaliação e manejo**. Artmed Editora, 2022.

BRANDÃO, Simone Cristina Soares *et al.* COVID-19 grave: entenda o papel da imunidade, do endotélio e da coagulação na prática clínica. **Jornal Vascular Brasileiro**, v. 19, 2020.

CAMPOS, Fagner Alfredo Ardisson Cirino; FEITOSA, Fabio Biasotto. **Protocolo de diagnóstico da depressão em adultos (PDDA)**. Appris Editora e Livraria Eireli-ME, 2018.

CAMPOS, Isadora Louise de Assis. **Avaliação pós-ocupação de ambientes residenciais no contexto da pandemia da Covid-19: o conforto ambiental e a neuroarquitetura**. 2022. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2022.

CASTRO, Carolina Fernandes de *et al.* Termo de consentimento livre e esclarecido na assistência à saúde. **Revista Bioética**, v. 28, p. 522-530, 2020.

CAVALCANTE, Fátima Gonçalves; MINAYO, Maria Cecília de Souza; MANGAS, Raimunda Matilde do Nascimento. Diferentes faces da depressão no suicídio em idosos. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 18, p. 2985-2994, 2013.

CIASCA, Eliana Cecília. **Arteterapia e depressão: efeitos da arteterapia como terapia complementar no tratamento da depressão em idosos**. 2017. Tese de Doutorado (Programa de Pós-Graduação em Gerontologia). Universidade de São Paulo, São Paulo.

CORRÊA, Fernanda Pavão; SERRALHA, Conceição Aparecida. A depressão pós-parto e a figura materna: uma análise retrospectiva e contextual. **Acta Colombiana de Psicología**, v. 18, n. 1, p. 113-123, 2015.

CORRÊA, Mariana Lima et al. Depressão em idosos de uma região rural do Sul do Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, p. 2083-2092, 2020.

CORREIA, Catarina Augusta Rodrigues. **Biomarcadores farmacogenômicos como fonte de evidência para a efetividade e segurança na terapêutica da depressão**. 2021. 152 f. Tese de Doutorado em Ciências Farmacêuticas – Faculdade de Farmácia, Universidade de Lisboa, Lisboa, 2021.

COSTA, Deyvison Soares da et al. Sintomas de depressão, ansiedade e estresse em estudantes de Medicina e estratégias institucionais de enfrentamento. **Revista brasileira de educação médica**, v. 44, 2020.

CRUZ, Vania Dias. **O cuidado de enfermagem direcionado à pessoa idosa que consome substâncias psicoativas: uma abordagem complexa**. Tese (Doutorado em Enfermagem) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.

CUNHA, Marines de Fátima et al. **Adesão e não adesão ao tratamento psiquiátrico para depressão**. 2006. 154f. Tese (Doutorado em Psicologia) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.

D'INCAO, Daniela Bergesch; GASTAUD, Marina Bento. Investigando a associação entre sintomas e queixas depressivas com as estações do ano. **Fractal: Revista de Psicologia**, v. 27, p. 152-159, 2015.

DA SILVA, Arylson Figueiredo et al. Avaliação do conhecimento sobre a COVID-19 entre estudantes de graduação do Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior (INFES-UFF). **Research, Society and Development**, v. 11, n. 8, p. e42011830886-e42011830886, 2022.

DE ALBUQUERQUE, Ulysses Paulino et al. **Introdução à etnobotânica**. Interciência, 2022.

DE CARVALHO, Denise. **Imunidade, Intestino e Covid19**. EDITORA PANDORGA, 2021.

DE LIMA BEZERRA, Polyana Caroline; DE LIMA, Luiz Carlos Ribeiro; DANTAS, Sandro Carvalho. Pandemia da covid-19 e idosos como população de risco: aspectos para educação em saúde. **Cogitare enfermagem**, v. 25, 2020.

DE LIMA, Jefferson Cavalcante et al. Fatores de risco associados à ideação suicida e ao suicídio entre médicos: uma revisão integrativa de literatura. **Diversitas Journal**, v. 7, n. 1, p. 0256-0265, 2022.

DE SOUZA, Andressa Gomes; DE MEDEIROS FILHO, Osman Batista; DE SOUSA, Milena Nunes Alves. Associação entre o COVID-19 e manifestações neurológicas. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 11, p. 88950-88961, 2020.

DE SOUZA, Ariana França Macedo; D'ARAUJO, Juliana Maria Cardoso; DE BRITO, Suze Francisca. Vaginose bacteriana e sua relação com o trabalho de parto prematuro. **Revista Atualiza Saúde**, p. 37, 2017.

DE SOUZA, Layse Costa *et al.* SARS-CoV, MERS-CoV e SARS-CoV-2: uma revisão narrativa dos principais Coronavírus do século. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, n. 1, p. 1419-1439, 2021.

DELUCIA, Roberto. **Farmacologia integrada**. Clube de Autores, 2022.

DINIZ, Kênia Maiara Rodrigues; ARAÚJO, Felipe Longo Correia de; SANTOS, Giglielli Modesto Rodrigues; COSTA, Mayara Leal Almeida. Avaliação da funcionalidade em idosos. **Fisioterapia Brasil**, v. 19, p. S91-S96, 2018.

DO NASCIMENTO, Dilene Raimundo; DA SILVA, Matheus Alves Duarte. A peste bubônica no Rio de Janeiro e as estratégias públicas no seu combate (1900-1906). **Territórios e Fronteiras**, v. 6, n. 2, p. 109-124, 2013.

DOS SANTOS, Larissa Christiny Amorim et al. Pandemia da Covid-19: A linha tênue entre a saúde mental e o processo de saúde-doença no graduando de

enfermagem. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 10, p. e243111032683-e243111032683, 2022.

DRAGIOTI, Elena et al. Associação do uso de antidepressivos com resultados adversos à saúde: uma revisão sistemática abrangente. **Psiquiatria JAMA**, v. 76, n. 12, pág. 1241-1255, 2019.

ESQUIVEL, Nara Núbia Valente Santana. **COVID-19 no município de Manaus: perfil dos óbitos no período de março de 2020 a junho de 2021**. Dissertação (Mestrado) – Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2022.

ESSLIN, Martin. **O teatro do absurdo**. Editora Schwarcz-Companhia das Letras, 2018.

FHON, Jack Roberto Silva et al. Sintomas depressivos e fatores associados em idosos durante a pandemia de COVID-19 na cidade de São Paulo-SP. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 25, 2021.

FONSECA, Bianca. **Nutrição comportamental e obesidade: uma revisão integrativa**. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Nutrição) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2021.

FRANCO, Jessyka Viana Valadares; OLIVEIRA, Thiago Franco. O avanço do COVID-19 na Amazônia Legal: Uma análise do crescimento de casos na cidade de Gurupi-Tocantins. **AMAZÔNIA: SCIENCE & HEALTH**, v. 8, n. 2, p. 64-76, 2020.

FREIRE, Neyson Pinheiro *et al.* A infodemia transcende a pandemia. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, p. 4065-4068, 2021.

FREITAS, Eduarda Rezende; BARBOSA, Altemir José Gonçalves. Bem-estar psicológico, sintomas de depressão e forças do caráter em idosos da comunidade. **Psico**, v. 53, n. 1, p. e36703-e36703, 2022.

FREITAS, Fernanda Caroline Correa *et al.* Fibrose pulmonar pós-COVID-19: uma revisão narrativa. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 15, n. 3, p. e9851-e9851,

2022.

HAERTEL, Gregory Branco. Depressão e disfunção eretiva: uma investigação da comorbidade. **Revista Brasileira de Sexualidade Humana**, v. 12, n. 2, 2020.

HAMMERSCHMIDT, Karina Silveira de Almeida et al. Saúde do idoso em tempos de pandemia COVID-19. **Revista Cogitare Enfermagem**, v. 25, 2020.

JÚNIOR, Erisvan Carvalho; TREVISAN, Márcio. Psicofarmacologia dos Antidepressivos/ Psychopharmacology of Antidepressants. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 11, p. 107269-107282, 2021.

KOTHE, Thâmily Kaiser; BARBOSA, Adriano Batista. Alterações bucais relacionadas ao uso de antidepressivos em idosos. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 8, n. 6, p. 696-709, 2022.

LEAL, Maria Clara Pereira Almeida; ILÁRIO, Camila Rodrigues. A obrigatoriedade da vacina contra a COVID-19 na Lei nº 13.979/20. **Revista Científica Multidisciplinar do CEAP**, v. 4, n. 2, 2022.

LIMA, Rossano Cabral. Distanciamento e isolamento sociais pela Covid-19 no Brasil: impactos na saúde mental. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 30, 2020.

MACHADO, Laura Muller. **Legado de uma pandemia: 26 vozes conversam sobre os aprendizados para política pública**. Editora Autografia, 2021.

MACHADO, Mayara B. et al. Prevalência de transtornos ansiosos e algumas comorbidades em idosos: um estudo de base populacional. **Jornal Brasileiro de Psiquiatria**, v. 65, p. 28-35, 2016.

MAIA, Berta Rodrigues; DIAS, Paulo César. Ansiedade, depressão e estresse em estudantes universitários: o impacto da COVID-19. **Estudos de psicologia (Campinas)**, v. 37, 2020.

MARTINS, Ana Isabel Gouveia. **Avaliação Da Usabilidade De Produtos e serviços “Ambient Assisted Living” Numa Abordagem “Living Lab”**. 2018. 260 f. Tese (Doutorado em Design) – Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugal, 2018.

MARTINS, Camila Marinelli *et al.* Modelo preditivo da ocorrência de COVID-19 em município de médio porte no Brasil (Ponta Grossa-Paraná). **Texto & Contexto-Enfermagem**, v. 29, 2020.

MENDES-CHILOFF, Cristiane Lara. **Estudo da prevalência de sintomas depressivos e declínio cognitivo em idosos internados num Hospital de Ensino**. 2006. 106 f. Dissertação (Mestrado em Gerontologia) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2006.

MEYER, Danielly da Silva. **Impacto da pandemia da COVID-19 no comportamento de consumo de idosos**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Universidade Federal do Pampa, Campus Santana do Livramento, Santana do Livramento, 2022.

MIRANDA, Fernanda Marcelle; MARTINS, Viviane Lima. O uso de metodologias ativas como ferramenta capaz de potencializar a aprendizagem significativa na educação à distância em tempos de pandemia. **Organizador: Jader Luís da Silveira**, p. 73, 2021.

MIRANDA, Fernanda Marcelle; MARTINS, Viviane Lima. O uso de metodologias ativas como ferramenta capaz de potencializar a aprendizagem significativa na educação à distância em tempos de pandemia. **Organizador: Jader Luís da Silveira**, p. 73, 2021.

MOCELIN, Lucas Matheus; ALVES FILHO, José Roberto. Estudo de prevalência de depressão e ansiedade durante a pandemia do COVID-19: Revisão de literatura. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 13, p. e56111335245-e56111335245, 2022.

MONTENEGRO, Maria Eleusa *et al.* O distanciamento social como medida de saúde pública na terceira idade. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 1, p.

330-347, 2021.

NASCIMENTO, Antonio Gustavo et al. Os impactos do estresse e ansiedade na imunidade: uma revisão narrativa. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 15, n. 12, p. e11330-e11330, 2022.

NETO, Alfredo Cataldo; BITTENCOURT, Augusto Martins Lucas; MARQUETTO, Rochelle Affonso. Manual de psiquiatria geriátrica. Porto Alegre: Editora da PUCRS, 2022.

NETO, Benedito Geraldes. Em tempos de quarentena, uma busca de sua origem. **Enfermagem Brasil**, v. 19, n. 2, p. 96-97, 2020.

ORELLANA, Jesem Douglas Yamall *et al.* Mudanças no padrão de internações e óbitos por COVID-19 após substancial vacinação de idosos em Manaus, Amazonas, Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 38, p. PT192321, 2022.

PASSOS, João Décio. **A pandemia do coronavírus: Onde estamos? Para onde vamos?**. Paulinas, 2020.

PEREIRA, Mara Dantas et al. A pandemia de COVID-19, o isolamento social, consequências na saúde mental e estratégias de enfrentamento: uma revisão integrativa. **Research, Society and development**, v. 9, n. 7, p. e652974548-e652974548, 2020.

PIFFER, Letícia; SCHMIDT, Maria Luiza Gana; JÚNIOR, João Massuda. Ansiedade e Depressão entre Profissionais de Enfermagem em UPA durante a Pandemia da Covid-19. **Revista Psicologia e Saúde**, p. 173-185, 2021.

PINHEIRO, Pollyanna Sander da Silva. **Investigando o papel das emoções e afetividade no processo ensino-aprendizagem: um estudo de caso com aluno do ensino médio com transtorno do espectro autista**. 2022. 144 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2022.

PORTES, Filipe Augusto. Políticas públicas e imóveis ociosos: aplicabilidade da função social a favor do envelhecimento. 2020. 42 f. Monografia (Especialização em Gestão Pública Municipal) – Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2020. QUEVEDO, João; NARDI, Antonio Egidio; DA SILVA, Antônio Geraldo. **Depressão-: Teoria e Clínica**. Artmed Editora, 2018.

PRANDINI, Naiane Ribeiro et al. História de familiares que vivenciam o cuidado da pessoa com depressão. **Cogitare Enfermagem**, v. 25, 2020.

QUEMEL, Gleicy Kelly China et al. Revisão integrativa da literatura sobre o aumento no consumo de psicotrópicos em transtornos mentais como a depressão. **Brazilian Applied Science Review**, v. 5, n. 3, p. 1384-1403, 2021.

RAMOS, Vera Alexandra Barbosa. Depressão na infância e adolescência. **O portal dos psicólogos**, p. 1-22, 2018.

REZENDE, Ana Paula Rodrigues et al. Prevalence of premenstrual syndrome and associated factors among academics of a university in midwest Brazil. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 44, p. 133-141, 2022.

RIBEIRO, Eliane Gusmão et al. Saúde mental na perspectiva do enfrentamento à COVID-19: manejo das consequências relacionadas ao isolamento social. **Revista Enfermagem e Saúde Coletiva-REVESC**, v. 5, n. 1, p. 47-57, 2020.

RIEDER, Carlos RM; EIFLER, Luciano Silveira; VIANA, Paulo. **Primeiros socorros para pacientes com a doença de Parkinson**. Editora da PUCRS, 2022.

RODRIGUES, José Miguel Gomes. **O desenvolvimento de novos fármacos antidepressivos-revisão dos fármacos recentemente aprovados desvenlafaxina, levomilnaciprano, vilazodona e esquetamina**. 2020. Tese (Doutorado em Farmacologia) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2020.

RODRIGUES, Ricardo Moreira. Solidão, um fator de risco. **Revista Portuguesa de Medicina Geral e Familiar**, v. 34, n. 5, p. 334-338, 2018.

ROSA, Elise Rumpel da et al. Impacto da pandemia da Covid-19 no nível de atividade física e saúde mental de idosos. **Revista de Saúde Pública**, [S.l.], v. 56, p. 1-8, 2022. ISSN 0034-8910. Disponível em: <<https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2022056003891>>.

SADOCK, Benjamin J.; SADOCK, Virginia A.; RUIZ, Pedro. **Compêndio de Psiquiatria: Ciência do Comportamento e Psiquiatria Clínica**. Artmed Editora, 2016.

SANTOS, Stephany da Silva; BRANDÃO, Gisetti Corina Gomes; ARAÚJO, Kleane Maria da Fonseca Azevedo. Isolamento social: um olhar a saúde mental de idosos durante a pandemia do COVID-19. **Research, society and development**, v. 9, n. 7, p. e392974244-e392974244, 2020.

SCHUCHMANN, Alexandra Zanella *et al.* Isolamento social vertical X Isolamento social horizontal: os dilemas sanitários e sociais no enfrentamento da pandemia de COVID-19. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 3, n. 2, p. 3556-3576, 2020.

SCHWARCZ, Lilia Moritz; STARLING, Heloisa Murgel. **A bailarina da morte: a gripe espanhola no Brasil**. Companhia das Letras, 2020.

SILVA, Ana Beatriz Barbosa. **Mentes depressivas-As três dimensões da doença do século**. Globo Livros, 2016.

SILVA, Francisco Mayron de Souza e; GOMES, Jéssica Araújo Corrêa; CHAVES, Pedro Henrique Nascimento. Independência em Avd ´s e qualidade de vida em idosos sobreviventes da covid-19 na zona rural de Coroatá-MA. **Revista Pesquisa em Fisioterapia**, Salvador, v. 12, 2022. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.17267/2238-2704rpf.2022.e4224>.

SILVA-COSTA, Aline; GRIEP, Rosane Harter; ROTENBERG, Lúcia. Percepção de risco de adoecimento por COVID-19 e depressão, ansiedade e estresse entre trabalhadores de unidades de saúde. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 38, p. e00198321, 2022.

SOARES, Fabio Veras; ORAIR, Rodrigo Octávio. Política fiscal e proteção social na resposta à covid-19: Da resposta emergencial à recuperação econômica. **Revista Tempo Do Mundo**, n. 26, p. 67-102, 2021.

SOUSA, Lorryne Pires; MONTEIRO, Alessandra Santos. **Impactos decorrentes do isolamento social na saúde mental de idosos**. Sağlık Akademisi Kastamonu, Kastamonu, v. 7, n. Special Issue, p. 221-222, 2022.

SOUTO, Clara Nardini. Qualidade de vida e doenças crônicas: Possíveis relações. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 3, n. 4, p. 8169-8196, 2020.

STELLA, Florindo *et al.* Depressão no idoso: diagnóstico, tratamento e benefícios da atividade física. **Motriz. Journal of Physical Education. UNESP**, v. 8, n. 3., p. 90-98, 2002.

STOPA, Sheila Rizzato et al. Pesquisa Nacional de Saúde 2019: histórico, métodos e perspectivas. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 29, 2020.

TAVARES, Mariza. **Menopausa: o momento de fazer as escolhas certas para o resto da sua vida**. Editora Contexto, 2022.

VARGAS, Karine Bueno; LAWALL, Sarah. Reflexões Biogeográficas acerca da origem, hipóteses, dispersão e distribuição dos Sars-CoV-2 (Corona Vírus). **Geografia Ensino & Pesquisa**, v. 24, n. 0, p. 19, 2020.

VERAS, Renato Peixoto et al. Promovendo a saúde e prevenindo a dependência: identificando indicadores de fragilidade em idosos independentes. **Revista brasileira de geriatria e gerontologia**, v. 10, p. 355-370, 2019.

VIANA, Suely Aragão Azevêdo; DE LIMA SILVA, Marcielle; DE LIMA, Patrícia Tavares. Impacto na saúde mental do idoso durante o período de isolamento social em virtude da disseminação da doença COVID-19: uma revisão literária. **Diálogos em Saúde**, v. 3, n. 1, 2020.

VIEIRA, Déborah Vargas; SILVA, Adrielle Laurinda; DE MELO, Nathalya Isabel. Prevalência de potenciais interações medicamentosas graves em uma instituição de longa permanência no interior de Minas Gerais. **Psicologia e Saúde em debate**, v. 4, n. Suppl1, p. 94-94, 2018.

VÖLZ, Pâmela et al. Incidência de depressão em idosos e fatores associados: revisão sistemática. **Psicologia, Saúde e Doenças**, v. 21, n. 3, p. 851-864, 2020.

WRIGHT, Jesse H. et al. **Aprendendo a Terapia Cognitivo-Comportamental: Um Guia Ilustrado**. Artmed Editora, 2018.

APÊNDICE A

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ECLARECIDO

Prezado participante,

O (a) senhor (a) está sendo convidado (a) a participar dessa pesquisa com o título "o impacto da pandemia de COVID-19 na saúde mental dos idosos" que está sendo desenvolvida como trabalho de conclusão de curso de medicina do Centro Universitário Uninovafapi dos pesquisadores Laio Santana Passos, Andressa Vieira Magalhães, Isadora Carvalho Marques e Anna Victória Leal Pinheiro Mendes

O trabalho tem como objetivo avaliar o impacto da pandemia e do consequente isolamento social na saúde mental da população idosa, principalmente, em relação a quadros depressivos.

O convite a sua participação se deve á colaboração para responder um questionário sociodemográfico que irá envolver uma amostra representativa de pessoas a partir de 60 anos que estejam neste momento numa instituição sobre o determinado tema. O tempo de duração da entrevista é de aproximadamente trinta (30) minutos e do questionário aproximadamente vinte (20) minutos.

A entrevista será realizada em uma sala privativa durante a espera pelo atendimento, para que assim não tenha seu tempo despendido e não tenha prejuízos em sua consulta. Na ocasião, o acompanhante também será convidado a participar.

Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações por você prestadas pelos pesquisadores responsáveis. Qualquer dado que possa identificá-lo será omitido na divulgação dos resultados da pesquisa.

Os benefícios desse estudo serão de averiguação e intervenção médica com a população idosa, de forma que possibilite o reconhecimento da patologia psiquiátrica, identificando suas causas e possíveis formas de resolução. Além de contribuir com a base de dados atual relacionada com os impactos ocasionados pela pandemia de Covid-19 nos idosos.

Os riscos dessa pesquisa são de ordem psicológica, como desconforto e constrangimento que os pacientes podem sentir ao responder os questionários e medo de divulgação de qualquer dado que possa identifica-lo. Para minimizar esses riscos, o pesquisador oferecerá orientações e esclarecimento de possíveis dúvidas utilizando o dialogo como recurso e fará a identificação dos questionários por números. Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o (a) senhor (a) não é obrigado (a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo Pesquisador. O (a) senhor (a) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, bem como nada será pago por sua participação.

Ressalta-se que os participantes da pesquisa, que vierem a sofrer qualquer tipo de dano previsto ou não no termo de consentimento e resultante de sua participação no estudo, além do direito a assistência integral, tem direito a indenização, conforme itens III.2.0,IV.4.c, V.3, V.5 e V.6 da Resolução CNS 466/12.

Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano.

Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa da pesquisa, através dos contatos: Laio Santana Passos- endereço: Quadra 3, bloco 8, apartamento 102, bairro Tancredo Neves, Teresina-PI; CEP 64076-085; telefone: (86) 999902281; e-mail: laiosp18@gmail.com; Centro Universitário Uninovafapi- Rua Vitorino Orthiges Fernandes, 6123, Uruguai, Teresina-PI; CEP 64073-505. Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do UNINOVAFAPI, no endereço: Rua Vitorino Orthiges Fernandes, 6123 – Uruguai, CEP: 64073-505 – Teresina – Piauí, Tel – (086) 2106-0738, e-mail: cep@uninovafapi.edu.br. O Comitê de Ética em Pesquisa é a instância que tem por objetivo defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. Dessa forma o comitê tem o papel de avaliar e monitorar o andamento do projeto de modo que a pesquisa respeite os princípios éticos de proteção aos direitos humanos, da dignidade, da autonomia, da não maleficência, da confidencialidade e da privacidade.

O presente documento será assinado pelos pesquisadores e pelo participante em 02 (duas) vias, sendo uma delas do participante e a outra dos pesquisadores. Todas as páginas do presente termo serão rubricadas pelos pesquisadores e pelo participante.

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu consentimento em participar da pesquisa. Declaro que recebi uma via deste termo de consentimento, e autorizo a realização da pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo.

Declaro que li e concordeo com os termos acima,

Teresina, _____ de _____ de _____

_____.

Assinatura do participante ou responsável legal

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO

Nº_

1. Sexo
 Masculino Feminino
2. Idade: _____ (em anos completos)
3. Naturalidade: _____
4. Estado civil:
 Solteiro(a) Casado(a)
 União estável Separado(a)
 Viúvo(a)
5. Escolaridade: _____
6. Ocupação: _____
7. Reside com outras pessoas: Sim Não
8. Pratica algum exercício físicos?
 Sim Não
9. Consome álcool ou fuma? Se sim, qual o tipo, quantidade e frequência?
 Sim Não
10. Qual o motivo pelo qual o paciente buscou o CIS? _____
11. Contraiu covid-19 entre os anos de 2020 e 2021?
 Sim Não
12. Perdeu algum ente ou pessoa próxima para o vírus da covid-19? Sim Não
13. Durante o isolamento social sentiu-se ansioso, triste ou abandonado? Sim Não
14. Considera que após a pandemia a sua saúde mental sofreu alguma alteração?
 Sim Não
15. Faz acompanhamento terapêutico com psiquiatra ou psicólogo? Sim Não
16. Faz uso de algum psicofármaco?
 Sim Não Talvez/não soube informar

1.

2.

5.

9.

15.

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DOS PESQUISADORES

Teresina, 12 de junho de 2022

Ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário UNINOVAFAPÍ

Eu Laio Santana Passos, pesquisador responsável e Andressa Vieira Magalhães Costa, Anna Victória Leal Pinheiro Mendes, Isadora Carvalho Marques, pesquisadores participantes da pesquisa intitulada "Impacto da pandemia de COVID-19 na saúde mental dos idosos", declaramos que:

- Assumimos o compromisso de cumprir os Termos da **Resolução nº 466/12**, do CNS.
- Os materiais e os dados obtidos ao final da pesquisa serão arquivados sob a responsabilidade de Laio Santana Passos da área de Medicina do Centro Universitário Uninovafapi, que também será responsável pelo descarte dos materiais e dados, caso os mesmos não sejam estocados ao final da pesquisa.
- Não há qualquer acordo restritivo à divulgação pública dos resultados;
- Os resultados da pesquisa serão tornados públicos através de publicações em periódicos científicos e/ou em encontros científicos, quer sejam favoráveis ou não, respeitando-se sempre a privacidade e os direitos individuais dos participantes da pesquisa;
- O CEP/ UNINOVAFAPÍ será comunicado da suspensão ou do encerramento da pesquisa por meio de relatório circunstanciado apresentado anualmente ou na ocasião da suspensão ou do encerramento da pesquisa com a devida justificativa;
- O CEP/ UNINOVAFAPÍ será imediatamente comunicado se ocorrerem efeitos adversos resultantes desta pesquisa com o participante da pesquisa;
- Esta pesquisa ainda não foi realizada.

Laio Santana Passos

Laio Santana Passos – CPF: 01345600516

Pesquisador Responsável

Andressa Vieira Magalhães Costa

Andressa Vieira Magalhães Costa – CPF: 04211250396

Pesquisador Participante

Anna Victória Leal Pinheiro Mendes

Anna Victória Leal Pinheiro Mendes – CPF: 05726686357

Pesquisador Participante

Isadora Carvalho Marques

Isadora Carvalho Marques – CPF: 01872103308

Pesquisador Participante

ANEXO B

MINIEXAME DE ENSAIO MENTAL

MINI-EXAME DO ESTADO MENTAL

(Folstein, Folstein & McHugh, 1.975)

Paciente: _____

Data da Avaliação: ____/____/____ Avaliador: _____

ORIENTAÇÃO

- Dia da semana (1 ponto) ()
- Dia do mês (1 ponto) ()
- Mês (1 ponto) ()
- Ano (1 ponto) ()
- Hora aproximada (1 ponto) ()
- Local específico (apartamento ou setor) (1 ponto) ()
- Instituição (residência, hospital, clínica) (1 ponto) ()
- Bairro ou rua próxima (1 ponto) ()
- Cidade (1 ponto) ()
- Estado (1 ponto) ()

MEMÓRIA IMEDIATA

- Fale 3 palavras não relacionadas. Posteriormente pergunte ao paciente pelas 3 palavras. Dê 1 ponto para cada resposta correta ()
Depois repita as palavras e certifique-se de que o paciente as aprendeu, pois mais adiante você irá perguntá-las novamente.

ATENÇÃO E CÁLCULO

- (100 - 7) sucessivas, 5 vezes sucessivamente (1 ponto para cada cálculo correto) ()
(alternativamente, soletrar MUNDO de trás para frente)

EVOCAÇÃO

- Pergunte pelas 3 palavras ditas anteriormente (1 ponto por palavra) ()

LINGUAGEM

- Nomear um relógio e uma caneta (2 pontos) ()
- Repetir "nem aqui, nem ali, nem lá" (1 ponto) ()
- Comando: "pegue este papel com a mão direita dobre ao meio e coloque no chão (3 pts) ()
- Ler e obedecer: "feche os olhos" (1 ponto) ()
- Escrever uma frase (1 ponto) ()
- Copiar um desenho (1 ponto) ()

ESCORE: (___/30)

ANEXO C

ESCALA DE KATZ

Atividade	Descrição	Sim	Não
Tomar banho	Não recebe ajuda ou somente recebe ajuda em uma parte do corpo	()	()
Vestir-se	Escolhe as roupas e se veste sem nenhuma ajuda, exceto para calçar os sapatos	()	()
Higiene pessoal	Vai ao banheiro, usa-o, limpa-se, ajeita as roupas e retorna sem nenhuma ajuda (pode usar objetos para apoio, como bengala, andador ou cadeira de rodas, e pode usar comadre ou urinol à noite, esvaziando-o de manhã)	()	()
Transferência	Consegue deitar e levantar de uma cama ou sentar e levantar de uma cadeira sem ajuda (pode usar bengala ou andador)	()	()
Continência	Tem autocontrole do intestino e da bexiga (sem "acidentes ocasionais")	()	()
Alimentação	Alimenta-se sem ajuda, exceto para cortar carne ou passar manteiga no pão	()	()

Pontuação: 6: independente; 4: dependência parcial; 1-2: dependência importante. Fonte: Katz S, Dowms T, Cash H, Grotz RC. Progress in development of the index of ADL. *Gerontologist* 1970;10(1):20-30.

ANEXO D

ESCALA DE LAWTON

ATIVIDADE		AVALIAÇÃO	
1	O(a) Sr(a) consegue usar o telefone?	Sem ajuda Com ajuda parcial Não consegue	3 2 1
2	O(a) Sr(a) consegue ir a locais distantes, usando algum transporte, sem necessidade de planejamentos especiais?	Sem ajuda Com ajuda parcial Não consegue	3 2 1
3	O(a) Sr(a) consegue fazer compras?	Sem ajuda Com ajuda parcial Não consegue	3 2 1
4	O(a) Sr(a) consegue preparar suas próprias refeições?	Sem ajuda Com ajuda parcial Não consegue	3 2 1
5	O(a) Sr(a) consegue arrumar a casa?	Sem ajuda Com ajuda parcial Não consegue	3 2 1
6	O(a) Sr(a) consegue fazer trabalhos manuais domésticos, como pequenos reparos?	Sem ajuda Com ajuda parcial Não consegue	3 2 1
7	O(a) Sr(a) consegue lavar e passar sua roupa?	Sem ajuda Com ajuda parcial Não consegue	3 2 1
8	O(a) Sr(a) consegue tomar seus remédios na dose e horários corretos?	Sem ajuda Com ajuda parcial Não consegue	3 2 1
9	O(a) Sr(a) consegue cuidar de suas finanças?	Sem ajuda Com ajuda parcial Não consegue	3 2 1
TOTAL			

Referência

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Envelhecimento e saúde da pessoa idosa**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2006. (Cadernos de Atenção Básica - n.º 19). Disponível em: <http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/-cadernos_ab/abcd19.pdf>. Acesso em: 2014.

ANEXO E

ESCALA DE DEPRESSÃO GERIÁTRICA (*Geriatric Depression Scale – GDS 15*)

Nome:

Sexo:

Idade:

Data:

Trata-se de um questionário de 15 perguntas com respostas objetivas (SIM ou NÃO) a respeito de como a pessoa tem se sentido na última semana. A GDS não substitui a entrevista específica de avaliação especializada realizada por profissionais da área da saúde mental. A GDS poderá ser realizada por qualquer membro da equipe técnica multiprofissional da Unidade Básica de Saúde que tenha sido devidamente treinado no serviço.

Objetivo: Favorecer a identificação de um estado depressivo no idoso.

Procedimento: Aplicar o questionário assinalando SIM ou NÃO a cada item, atribuir a pontuação correspondente a cada resposta e somar os pontos obtidos.

INSTRUÇÕES

Aplicar o questionário computando as respostas que indicam como a pessoa tem se sentido na última semana.

Assinalar SIM ou NÃO. Cada resposta deverá ser pontuada conforme o indicativo ao lado.

O resultado final será a soma das 15 respostas

Itens	Pontuação	
Está satisfeito (a) com a sua vida?	0	1
Interrompeu muitas de suas atividades?	1	0
Acha sua vida vazia?	1	0
Aborrece-se com frequência?	1	0
Sente-se bem com a vida na maior parte do tempo?	0	1
Teme que algo ruim lhe aconteça?	1	0
Sente-se alegre a maior parte do tempo?	0	1
Sente-se desamparado(a) com frequência?	1	0
Prefere ficar em casa a sair e fazer coisas novas?	1	0
Acha que tem mais problemas de memória que as outras pessoas?	1	0
Acha que é maravilhoso estar vivo (a)?	0	1
Sente-se inútil?	1	0
Sente-se cheio (a) de energia?	0	1
Sente-se sem esperança?	1	0
Acha que os outros têm mais sorte que você?	1	0
	Total	
Observações (durante a aplicação do teste)		

Avaliação de resultados: somar os pontos obtidos nas 15 questões e, conforme resultado considerar o idoso com quadro psicológico normal ou indicativo de depressão leve ou grave.

Interpretação

0 a 5 pontos: indica quadro psicológico normal.

6 a 10 pontos: indica quadro de depressão leve.

11 a 15 pontos: indica quadro de depressão severa.

Encaminhamentos: sugere a indicação de avaliação neuropsicológica específica e, também, a elaboração de plano de cuidados específico após a discussão em equipe.

¹Discente do curso Medicina do Centro Universitário UNINOVAFAPI.

²Orientador.

³Co-orientador.

[← Post anterior](#)

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil